

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.17961381

Научная статья

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА ПИСЬМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ

THE SYSTEM OF CORRECTIONAL AND SPEECH THERAPY WORK ON THE FORMATION OF THE FUNCTIONAL BASIS OF WRITING IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSPHATHRIA

КРАСНИКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ВАРТАПЕТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

KRASNIKOVA ANASTASIA VITALIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

VARTAPETOVA GALINA MIKHAILOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье представлена научно-обоснованная система коррекционно-логопедической работы, направленной на формирование функционального базиса письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. На основе данных диагностики, выявившей неоднородность механизмов нарушений предпосылок письма при общем дизартрическом компоненте, обоснована необходимость дифференцированного подхода. Подробно раскрыто содержание работы по развитию речевых и неречевых функций с учетом логопедических заключений. Особое внимание уделено роли взаимодействия (логопед-воспитатель-родитель) и применению авторского инструментария – тематической рабочей тетради. Разработанная система реализует комплексный подход, интегрирующий коррекцию речевых нарушений с развитием высших психических функций (памяти, внимания, восприятия) и графо-моторных навыков, что создает основу для успешного формирования предпосылок письма.

This article presents a scientifically based system of speech therapy interventions aimed at developing a functional basis for writing in older preschool-age children with dysarthria. Based on diagnostic data that revealed heterogeneity in the mechanisms underlying writing impairments with a common dysarthric component, the need for a differentiated approach is substantiated. The content of interventions to develop speech and non-speech functions is described in detail, taking into account speech therapy findings. Particular attention is paid to the role of interaction (speech therapist-teacher-parent) and the use of the author's own tools – a thematic workbook. The developed system implements a comprehensive approach integrating the correction of speech disorders with the development of higher mental functions (memory, attention, perception) and graphomotor skills, thereby laying the foundation for the successful development of writing prerequisites.

Ключевые слова: функциональный базис письма, предпосылки письма, дизартрия, старший дошкольный возраст, коррекционно-логопедическая работа.

Key words: functional basis of writing, writing prerequisites, dysarthria, senior preschool age, speech therapy work.

Успешное овладение навыком письма во время школьного обучения напрямую зависит от сформированности его многоуровневых предпосылок в дошкольном возрасте. На сегодняшний день вопросами формирования предпосылок к овладению навыком письма занимались многие отечественные и современные исследователи, которые рассматривали данный вопрос с точки зрения различных подходов. Л. С. Выготский рассматривал формирование предпосылок письма с точки зрения культурно-исторического подхода и утверждал, что письмо не возникает спонтанно, а имеет долгий процесс формирования в дошкольном возрасте [4]. Нейропсихологический подход А. Р. Лурии и Л. С. Цветковой описывают сложную многоуровневую структуру письма, которая включает в себя три взаимосвязанных уровня: психический, психолингвистический и психофизиологический [12; 13]. Р. Е. Левина отмечает, что для развития письма необходимо полноценное развитие устной речи [9]. Обобщая различные взгляды, А. Н. Корнев предлагает иерархическую модель предпосылок письма, где высшие уровни (общий интеллект, речь) определяют успешность формирования низших (зрительно-моторная интеграция, кинестетический контроль руки) [7].

На сегодняшний день наблюдается рост числа школьников, которые испытывают трудности в овладении навыком письма, кроме этого, вместе с этим мы видим рост числа детей с речевыми нарушениями — одним из таких выступает дизартрия. У детей с дизартрией, вследствие органического поражения центральной нервной системы, наблюдается комплекс нарушений, затрагивающих как речевые функции (артикуляционная моторика, просодика, фонематические процессы), так и неречевые функции (нарушение общей и мелкой моторики, графо-моторных навыков, зрительно-пространственных представлений, памяти и внимания), которые являются компонентами функционального базиса письма.

Ранее проведенное нами исследование детей старшего дошкольного возраста с дизартрией позволило определить уровень развития устной речи, состояния графо-моторных навыков, сукцессивных функций и уровень сформированности мелкой моторики, которые лежат в основе формирования предпосылок к овладению навыком письма. В ходе диагностики экспериментальная группа разделилась на три подгруппы: дети с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития (ОНР III ур. р.р.), дети с фонетическим недоразвитием речи (ФНР), дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). Этим разделением обоснована необходимость в дифференцированном подходе при проведении коррекционно-логопедической работы, так как, несмотря на общий дизартрический компонент, у всех детей исследовательской группы выявлены определенные различия в механизмах нарушения предпосылок к овладению письмом у детей с разными проявлениями дизартрии.

Учитывая принцип дифференцированного подхода коррекционно-логопедическая работа с детьми с ФФНР строилась с опорой на формирование и развитие фонематических процессов (восприятие, анализ и синтез), параллельно велась работа по коррекции нарушений звукопроизношения. Основной задачей при работе с детьми с ФНР являлась коррекция нарушений звукопроизношения и автоматизация звуков. А при работе с детьми с ОНР III ур. р.р. коррекционно-логопедическая работа направлена на преодоление системного недоразвития всех компонентов речи (звукопроизношение, фонематические процессы, лексический запас, грамматический строй, связная речь).

На основании ранее проводимых нами исследований [1; 8] мы видим, что дети всех трех исследовательских подгрупп показали низкие результаты по уровню сформированности неречевых предпосылок письма (у детей наблюдается выраженная недостаточность моторных функций, низкий уровень сформированности графо-моторных навыков, развития пространственных представлений, зрительно-пространственного восприятия, внимания, всех видов памяти), поэтому со всеми детьми проводилась коррекционная работа по формированию и развитию неречевых функций.

В рамках данной статьи основное внимание уделяется теоретическому обоснованию и

методическому описанию разработанной комплексной системы. Целью представленной работы является демонстрация структуры и содержания коррекционно-логопедического воздействия, что является необходимым первым этапом для последующей строгой экспериментальной проверки с применением количественных методов.

Предложенная нами коррекционно-логопедическая работа по формированию функционального базиса письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией осуществлялась поэтапно и включала подготовительный, основной и закрепляющий этапы. В рамках разработанной системы коррекционно-логопедической работы по формированию функционального базиса письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией были детализированы методы и приемы по ключевым направлениям.

Подготовительный этап (развитие моторной базы): работа на этом этапе была сосредоточена на развитии артикуляционной моторики на индивидуальных занятиях с учителем-логопедом, учитывающие особенности каждого ребенка. С опорой на исследования, подтверждающие взаимосвязь развития речи и тонкой моторики (М. М. Кольцова, Л. В. Лопатина), артикуляционные упражнения и упражнения по развитию мелкой моторики проводились комплексно [6; 11]. В качестве основы использовалась технология Т. В. Верясовой «Система упражнений по развитию ручного и артикуляционного праксиса», направленная на поэтапное формирование статических и динамических компонентов движений [3].

Основной этап: развитие высших психических функций.

Коррекционная работа осуществлялась логопедом совместно с воспитателями на индивидуальных и подгрупповых занятиях.

Развитие памяти осуществлялось с опорой на культурно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия), нами использовался комплекс заданий для развития всех видов памяти: слуховая («Повтори цепочку слов», «Что пропало?»); зрительная («Найди отличия», «Запомни и нарисуй»); кинестетическая («Повтори позу», «Зеркало», «Волшебный мешочек»); оперативная («Слушай и считай», «Волшебные команды») [4; 10; 12].

Основываясь на трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, П. Я. Гальперина, работа велась по направлениям развития концентрации, переключаемости и произвольности внимания с использованием заданий: «Найди пару», «Продолжи ряд», «Дорисуй по образцу» и др. [4; 5; 12].

Работа по развитию восприятия велась по трем направлениям: развитие слухового восприятия (от неречевого слуха до фонематического через игры «Что звучит?», «Поймай звук»); развитие зрительного восприятия (с учетом выявленных трудностей использовались задания «Назови недорисованный предмет», «Собери картинку»); развитие пространственного восприятия строилась на основе задач, описанных Г. М. Вартапетовой: «Ориентировка в собственном теле», «Найди клад» [2].

Развитие кинестетического компонента и графо-моторных навыков является фундаментом для развития письма. Работа по их развитию включала в себя: развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, лепка, игры с прищепками); формирование зрительно-моторной координации (графические диктанты, «Пройди лабиринт», штриховка); развитие кинестетического праксиса для формирования «мышечной памяти» руки («Письмо в воздухе», рисование на песке).

Все направления работы интегрированы в единую систему, реализуемую на подгрупповых и индивидуальных занятиях с помощью специально разработанной нами рабочей тетради. Тетрадь разработана на основе календарно-тематического плана, который строится с учетом единых образовательных целей воспитателей и учителя-логопеда и имеет единство лексических тем, это позволяет быть в едином «речевом поле», что способствует полноцен-

ному усвоению знаний детьми в ходе образовательной деятельности. На рисунке 1 представлены символы, которые обозначают, к какому типу заданий относится конкретное задание.

Рис. 1. Символы, используемые в рабочей тетради

Рис. 2. Фрагменты рабочей тетради

Тетрадь адресована как педагогам, так и родителям, которые могут закреплять навыки в домашних условиях. На рисунке 2 приведены фрагменты рабочей тетради.

Для педагогов (логопедов и воспитателей) нами разработаны методические рекомендации по применению рабочей тетради, учитывающие:

- создание эмоционально-положительной атмосферы и использование системы поощрения;
- использование четкой инструкции, диалоговой формы общения и наглядности;
- правильную организацию рабочего места и дозирование нагрузки;
- постепенное усложнение заданий и необходимость индивидуального подхода.

Родители выступали активными участниками коррекционного процесса — для них проводились практико-ориентированные мастер-классы и консультации. Также для родителей была разработана памятка для выполнения заданий на закрепление различных навыков. На рисунке 3 представлена памятка для родителей.

Кроме этого, при необходимости родителям детей с выраженной дизартрией рекомендовалось обратиться к неврологу для назначения комплексной терапии (медикаментозное лечение, физиотерапия, массаж, ЛФК).

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Задания необходимо выполнять в выходные дни, в течение 15-20 минут родители выполняют задание логопеда вместе с ребенком. В течение недели нужно повторять то, что ребенку было особенно трудно.

Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий. Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять задание. Помощь ребенку должна носить своевременный и разумный характер.

Все задания выполняются только ребенком. Недопустимо раскрашивание за ребенка. Пусть ребенок выполнит тот объем работы, который сможет, а через время закончит его выполнение.

Занятия могут проводиться во время прогулок, поездок. Но некоторые виды занятий требуют обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов.

Будьте терпеливы с ребенком, внимательны к нему во время занятий. Вы должны быть доброжелательны, участливы, но достаточно требовательны. Стимулировать его к дальнейшей работе, поощрять успехи, учить преодолевать трудности.

Учитель-логопед Красникова А.В.

Рис. 3. Памятка для родителей

Качественный анализ педагогических наблюдений и бесед с воспитателями и родителями после проведенного курса коррекционной работы позволяет отметить следующую положительную динамику в экспериментальной группе:

- У большинства детей (оценочно более 70 %) отмечалось улучшение качества графо-моторных операций: уменьшение тремора, повышение точности штриха.
- Практически у всех детей снизилась выраженность моторной неловкости в бытовых действиях (застегивание пуговиц, работа с ножницами).
- У детей подгруппы с ФФНР улучшились возможности фонематического анализа, что проявлялось в меньшем количестве ошибок при выполнении соответствующих заданий.
- Родители в 100 % случаев отметили повышение интереса ребенка к графическим заданиям и уменьшение отказа от деятельности, связанной с письмом.

Данные наблюдения, хотя и не носят строго количественного характера, свидетельствуют о практической значимости и перспективности предложенного комплексного подхода и служат основанием для его дальнейшего применения и уже плановой количественной оценки.

Проведенное исследование и реализация коррекционной программы подтвердили, что формирование функционального базиса письма у старших дошкольников с дизартрией требует комплексного и дифференцированного подхода. Выявленная неоднородность механизмов нарушений в подгруппах (ОНР, ФФНР, ФНР) обуславливает необходимость гибкого планирования работы с акцентом как на речевые (фонетика, фонематические процессы, лексико-грамматический строй), так и на неречевые компоненты (графо-моторные навыки, пространственные представления, высшие психические функции). Предложенная поэтапная система, интегрирующая усилия логопеда, воспитателя и родителей через единое «речевое поле» и авторский инструментарий (тематическая рабочая тетрадь), доказала свою эффективность. Данный подход обеспечивает не только преодоление специфических речевых трудностей, но и создает устойчивую психофизиологическую основу для успешного овладения письменной речью в школе, выступая действенной мерой профилактики дисграфии.

Таким образом, реализованная нами комплексная система коррекционно-логопедической работы позволила нам системно развивать речевые и неречевые функции функционального базиса письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вартапетова Г. М., Красникова А. В. Анализ готовности детей старшего дошкольного возраста с дизартрией к освоению письма // Наукосфера. 2025. №9 (1). С. 71–76. DOI 10.5281/zenodo.17120854.
2. Вартапетова Г. М. Коррекция нарушений письма у учащихся начальных классов с учетом латеральной организации сенсомоторных функций: дисс. на соискание степени канд. пед. наук. Екатеринбург, 2002. 242 с.
3. Верясова Т. В. Коррекционно-развивающая система формирования моторного праксиса в структуре преодоления общего недоразвития речи у детей с дизартрией: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.03. Екатеринбург, 1999. 18 с.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: АСТ. 2023. 576 с.
5. Гальперин П. Я. Психология как объективная наука: Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО Модек, 1998. 480 с.
6. Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. М.: Советская Россия. 1979. 192 с.
7. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма. СПб.: ИД «МиМ», 1997. 286 с.
8. Красникова А. В. Современное состояние вопроса формирования функционального базиса письменной речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией // Наукосфера. 2024. №10-1. С. 140–146. DOI 10.5281/zenodo.13903902.
9. Левина Р. Е. Логопедия. Основы теории и практики. М.: Концептуал. 2025. 368 с.
10. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 2024. 327 с.

11. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). Спб.: Изд-во «СОЮЗ», 2000. 192 с.
12. Лурия А. Р. Письмо и речь: нейролингвистические исследования. М.: Академия, 2002. 352 с.
13. Цветкова Л. С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. М.: МОДЭК, 2000. 304 с.

Поступила в редакцию: 13.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Красникова А. В., Варпанетова Г. М., 2026.